

**ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ
ҲУНАРМАНДЧИЛИК ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ**

Қўчқарова Гулчехра Зафаржон қизи -

Қўқон давлат педагогика институти талабаси

Аннотация: Давлатнинг рақобатбардошлиги унинг мавжуд илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш, инновацияларни иқтисодиётга кенг тадбиқ этиш орқали мамлакатнинг барча соҳаларини ривожлантириш, айниқса, кичик тадбиркорлик ва миллий ҳунармандчиликни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, ёшларга бу соҳада зарурий имтиёзлар яратиш орқали уларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калит сўзлар ва иборалар: давлатнинг рақобатбардошлиги, илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳият, инновациялар.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РЕМЕСЛА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

Аннотация: В Республике Узбекистан конкурентоспособность государства заключается в полном использовании имеющегося у него научно-образовательного и научно-технического потенциала, развитии всех отраслей страны за счет широкого применения инноваций. в экономику, особенно всестороннюю поддержку малого предпринимательства и народных промыслов, создание необходимых льгот для молодежи в этой сфере Особое внимание уделяется развитию у них предпринимательских способностей.

Ключевые слова: конкурентоспособность государства, научно-образовательный и научно-технический потенциал, инновации.

**ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN IN CREATIVE ART ACTIVITIES**

Annotation: The competitiveness of the state lies in the full use of its scientific, educational and scientific and technical potential, the development of all sectors of the country through the widespread use of innovations. in the economy,

especially comprehensive support for small business and folk crafts, the creation of the necessary benefits for young people in this area. Particular attention is paid to the development of their entrepreneurial abilities.

Key words and concepts: competitiveness of the state, scientific and

и Жамият ва инсон манфаатига қаратилган ҳар бир ислоҳатнинг самараси бевосита таълим тизимида тайёрланаётган мутахассис кадрлар салоҳиятига боғлиқ. Шу боис сифатли кадрлар тайёрлашга қодир миллий асосда қурилган ва жаҳондаги илғор давлатлар таълим тараққиёти тажрибаларига таянган кадрлар тайёрлаш тизимини яратиш асосий вазифалардан бирига айланди.

о Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг назарий асослари ва уни ривожлантириш муаммолари ўзбекистонлик олимлар Б.Ю.Ходиев, И.А.Бакиева, А.Ё.Остонов, С.Пармонов, Қ.Х.Муфтайдинов, Н.С.Касимова, М.С.Қосимова кабилар томонидан тадқиқ этилган. Талаба ва ёшларда иқтисодий билим ва тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик хусусиятлари Н.А.Камалова, С.Бобоқулов, Р.Р.Ҳакимов ва А.Б.Низамов кабиларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.

д Миллий ҳунармандчиликка оид таҳлиллар шуни кўрсатдики, мамлакатимизда ҳунармандчилик ва тадбиркорликнинг маълум жиҳатлари ялғим ҳолислик, тарихийлик нуқтаи назаридан Ҳ.З.Зиёев, Ғ.А.Аҳмаджонов, Ҳ.Н.Бобобеков, Ш.Х.Воҳидов, Қ.Ражабов, Н.Абдурахимова, З.Э.Азимова, М.Б.Артиқова, Х.Т.Азизов, Ғ.А.Ағзамова ва бошқаларнинг тадқиқотларида ўрганилган.

п Психолог олимлардан Г.И.Шчукина, М.Г.Давлетшин, Э.Ғ.Ғозиев, В.М.Каримова, Р.И.Суннатов, З.Т.Нишонова ва бошқалар муаммонинг психологик жиҳатлари ҳақида фикр билдирган бўлса, педагогик фасилитация масаласи эса П.Нумми, Д.Йўлдошева, Н.М.Эгамбердиева кабиларнинг ишларида ёритилган.

с

а

п

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ

Айтиш жоизки, миллий ўзликни англаш, ота-боболар меросини асраб-авайлашга эътиборнинг кучайиши самарасида миллий хунармандчилик жадал ривожланмоқда. Бу соҳа янада сайқал топиб, мазмунан бойиб, иқтисодиётимизнинг муҳим тармоғига айланди. Илгари хунармандлар ўзлари ясаган буюмларни сотиш, намоиш этишда турли тўсиқларга учраган бўлса, бугун мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудудида хунармандлар гузарлари фаолият юритмоқда, бозорларда махсус савдо расталари ташкил этилган. Буларнинг барчаси асрлар давомида сақланиб келаётган ўзбек миллий хунармандчилиги ушбу соҳада фаолият кўрсатаётган корхоналар учун сармоя манбаи бўлибгина қолмай, соҳада мавжуд бўлган илғор жараёнларни келажакда сақлаб қолиш ҳам демакдир.

Юксак интеллектуал ва жисмоний камолатга эга бўлиш, ишлаб чиқариш жараёнларининг илмий-техникавий ва иқтисодий асосларидан хабардор, меҳнатга онгли-ижодий муносабатда бўлган ёшларни тарбиялашни тақозо этади ва талабаларда миллий хунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришда педагогик нуқтаий назардан тадқиқотлар олиб бориш эҳтиёжини ҳосил қилади.

Бу вазифаларни амалга оширишда биз асрлар мабойнида шаклланган миллий анъаналаримизга, аждодларимизнинг бой меросига ва ҳозирги ривожланиш даврининг ютуқларига таянамиз.

Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш муаммоларини ечиш, бу соҳага ёшларни, касб-хунар коллежлар ва олий ўқув юрти битирувчиларини кенг жалб қилиш учун зарурий шарт-шароитлар яратиш бугунги кунда узлуксиз таълим тизимида ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Айнан тадбиркорликни ривожлантиришда узлуксиз таълим тизимининг маълумотлар билан боғлиқ бир қаторда унинг ўзига хос жиҳатларини ҳам ўрганиш зарур.

Юртимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ташкил этиш, шу жумладан миллий хунармандчиликни ривожлантириш иқтисодий ўсишнинг ҳамда ўрта мулкдорлар синфини истиқболли ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида нафақат жамиятнинг миллий ва маънавий салоҳиятини оширишга

кўмаклашади, балки миллий бойликни кўпайтириш, иқтисодий жаҳон тизимига уйғунлашувини ҳамда ижтимоий-иқтисодий барқарорлигини таъминлайди.

Миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларнинг тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш меҳнатга онгли муносабатни шакллантиришдир. Мазкур мақсадга эришиш йўлида қўйидаги вазифаларни ижобий ҳал этиш мақсадга мувофиқ:

- Талабаларда меҳнат қилиш истагини қарор топтириш ва уларни замонавий ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида тадбиркорлик фаолиятини юритишга тайёрлаш;
- Миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларнинг тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш орқали уларнинг ақлий қобилиятларини ривожлантириш.

АДАБИЁТЛАР:

Chnepp, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. "Social Responsibilities of the Businessman." *The American Catholic Sociological Review* 15(1):42.

"Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and Ethnic Crafts in the Retail Environment" A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103

Courtney Lee Weida. "Crafting Creativity & Creating Craft" *Adelphi University, New York, USA*. 2014 Sense Publishers.p-82

4. "The EFA movement". *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. Retrieved 11 Sep 2010.

5. United Nations Millennium Development Goals website, retrieved 21 September 2013

NESCO. "Word Education Form Press Kid" (PDF). Retrieved 3 March 2013.

Омашина С.Я.Майер А.А. Педагогическая фасилитация сущность и пути реализации в образовании Учеб. Пос. –М. 2010-63 с